

TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMASINI BAHOLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR TAHLILI

Mansurov Nazirjon

ToshDO'TAU Ona tili va adabiyot ta'limi fakulteti 3-kurs
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621610>

Annotatsiya. Maqolada tinglab tushunish jarayoni, o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmasini baholashga doir qarashlar va ularning tahlili, qo'llash uchun bir nechta savol va topshiriqlar mazmuni va namunasi berilgan.

Abstract: The article provides an overview of the listening comprehension process, views on assessing students' listening comprehension skills, and their analysis, as well as the content and examples of several questions and tasks for use.

Kalit so'zlar: tinglab tushunish, qobilyat, makro, mikro, lug'at, diskriminativ tinglash, til aspektlari, intonatsiya, fonologik ong

Key words: listening comprehension, ability, macro, micro, vocabulary, discriminative listening, language aspects, intonation, phonological awareness.

Tinglab tushunish bu audio matni keng qamrovli tinglash va audiodagi lug'at, til ko'nikmalari, idrok etish va og'zaki bo'lmagan belgilarni anglash jarayonidir. Unda uzatilayotgan axborotni tinglash, uni qabul qilib, qayta ishlash va muhokama qilish, dalillash jarayoni kechadi. Bugungi kunda ikkinchi tilni o'zlashtirayotgan o'quvchilar aynan tinglab tushunish jarayonida qiyinchiliklar va noqulayliklarga duch keladi. Bunda asosiy sabab tinglash ko'nikmasining ona tilida yaxshi shakllanmasligidir.

So'nggi darsliklarda esa ayni shu muammoga yechim sifatida bir nechta topshiriqlar berib o'tilgan. O'zi tinglash jarayonida nimalarga ahamiyat beriladi?

Tinglash jarayonida 8 ta asosiy qobilyat tekshiriladi:

To'g'ridan-to'g'ri ma'noni tan olish- audio hikoyada aniq korsatilgan faktlar, tafsilotlar yoki savollarga javob bera olish

Lug'atni tushunish- audio hikoya kontekstida qo'llanilgan so'zlarning ma'nolari haqida savollar

Xulosa qilish- audio hikoyadan xulosa chiqarishni so'rash, so'zma-so'z ma'nolarini izohlash

Asosiy g'oyani aniqlash-o'quvchilardan audio hikoyaning asosiy g'oyasini so'rash

Maqsadni aniqlash-o'quvchilarga audio hikoyaning maqsadini aniqlash uchun savollar berish

Xulosa chiqarish- audiodagi axborotni sintez qilish orqali xulosa chiqarishni so'rash

Mulohazalarni tahlil qilish- o'quvchidan audio hikoyadagi mulohazalarni isbotlovchi dalillarni so'rash

Dalillarni topish- da'volar yoki xulosalarni tasdiqlovchi dalillarni taqdim etadigan bayonotlar yoki tafsilotlarni aniqlash

Xususan tinglab tushunish uchun beriladigan topshiriqlar shu 8 ta asosiy qobilyatni tekshirish va baholashga qaratiladi. Quyida topshiriqlar bilan tanishib chiqamiz:

Atsteklarni ko'l tepasida shahar qurishga nima undagan?

Bu turdagi savollar to'g'ridan-to'g'ri ma'noni tan olish mahoratini baholovchi qobilyatga yo'naltiriladi.

Ular nega manzilni o'zgartirishdi?

Bunda esa dalillarni topishga qaratilgan qobilyat savollaridir.

Audio hikoyadan ko'zlangan maqsad nima edi?

Savoldan anglash mumkinki, maqsadni aniqlashga qaratilgandir

Hikoyaning qaysi parchasi quyidagi mulohazani ta'kidlaydi?

Mulohazalarni tahlil qilishga qaratilgan savollar sirasiga kiradi. Undan tashqari tinglashni baholashning 2 ta shakli mavjud bo'lib ular:

Fonologik va morfologik elementlarni tan olish- turli fonema va morfemani aniqlash

Fonologik ong uchun diktant- eshitilgan tovushlarni so'z bilan ifodalash

Bu shaklda o'qituvchi o'quvchilarga biron ertakni oldin bir marta o'qib beradi, ikkinchi marta o'qilganida esa o'quvchilar bo'sh qoldirilgan joylarni eshitib to'ldiradi. Natijada ham matnni tinglab tushunadi va dalillar bilan isbotlay oladi.

Yoki o'quvchilarga ketma-ketlikda savollar beriladi:

Kecha qayerga bordingiz?

Eng ko'p yoqtirgan mashg'ulotingiz?

Qaysi multfilm qahramoni yoqadi?

Yuqoridagi kabi savollar beriladi va o'quvchilardan eshitgan zahoti yozish talab qilinadi.

Diagramma, jadval, grafiklarni eshitgan holda mosiga to'ldirish

Bunda o'quvchilardan ma'lumotlarni filtrlash va kerakli axborot bilan to'ldirish talab qilinadi. Olim Braunning fikricha, tinglab tushunishni baholash 2 ta asosiy jihatni o'z ichiga oladi:

til aspektlari (mikro mahorat)

mazmuni tushunish (makro mahorat)

Mikro mahoratga: tovushlarni farqlash, til qismlarini saqlash, signal so'zlarni topish

Makro mahoratga: butun audio matn mazmuniga e'tibor qilinadi.

Diskriminativ tinglash jarayoni ham mavjud bo'lib unda u birinchi marta juda erta yoshda rivojlanadi. Bu tinglashning eng asosiy shakli bo'lib, turli xil tovushlarni hosil qiladi. Shu sababli diskriminativ tinglashni tovush manbasiga qaratilgan asosiy tinglash vazifasidir deb hisoblash mumkin.

Baholashni yanada mazmunli qilish uchun ushbu baholash uchun parchalar ijodkorlik va haqiqiylik bilan yaratilishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Ushbu baholash o'quvchilarga axborot to'plash va ularni javoblarida qo'llash imkonini beradi.

Qolaversa, ushbu tinglash jarayonida quyida 7 ta muammolar kuzatiladi:

tinglash

tinglash jarayoni

turli xil tinglash qobilyatlari

turli maqsadlar uchun tinglash

analitik tinglash vositalari va usullari

tinglab javob berish

tinglashni baholash

Bu muammolar bartaraf etilsa, tinglash jarayoni shuncha sifatli va qiziqarli o'tadi. O'qituvchi bu muammolardan boxabar bo'lishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Adamson, "Inter-language variation in theoretical and pedagogical perspective", London, 2008.
2. Melikuziev, A. L. (2022). Historical and modern classification of paralinguistics. *Academia Globe: Inderscience Research*, 3(10), 126-128.
3. ogli Melikuziev, A. L. (2022). *HISTORICAL AND MODERN CLASSIFICATION OF PARALINGUISTICS. Academia Globe: Inderscience Research*, 3 (10), 126–128.
4. Meliqo'ziyev, A. (2024). The Role of Paralinguistics in Enhancing Communication Effectiveness. *Engineering problems and innovations*, 2(Spec. 1).
5. Melikuziev, A. (2024). Paralinguistic Features as Crucial Indicators of Intent and Emotion in Communication. *Engineering problems and innovations*, 2(Spec. 1).
6. Sayidov, S., & Mirzaeva, D. (2023). Unveiling the power of metaphor. In *Fergana state university conference* (pp. 134-134).
7. Ubaydullayeva, D. R., Maxkamova, D. B., & Sayidov, S. X. (2023). Metafora va uning jahon va O'zbek tilshunosligida o'rganilish tarixi. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 794-797.